

CERTIFICADO

ISBN PNAD 978-65-981095-2-3

Certificamos que NILZIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS submeteu o trabalho: RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO COM ÊNFASE EM PRÁTICAS COLETIVAS na modalidade Relato de Experiência: área multidisciplinar : NILZIANO JOSÉ DA SILVA SANTOS, KAMILA DIAS RODRIGUES, NATALICE BARBOSA ANDRADE, RAFAELA RODRIGUES SIQUEIRA, ALINE VERONEZE DE MELLO CESAR, trabalho Apresentado & Publicado no EVENTO PERIÓDICO NACIONAL ACADÊMICO - PNAD, realizado de maneira periódica em Evento online realizado em Manaus - AM / Brasil, no segundo semestre de 2025.

Doi individual: 10.5281/zenodo.16739263

Grupo Pnad
Sena & Vilar

Manaus - Amazonas - Brasil

Editora Lion Publication